

CUESTIONARIO ESTUDIO 1 (TIEMPO 1). JÓVENES QUE ACABAN DE INICIAR SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

VARIABLE	ÍTEMS	Introducción. Escala de respuesta
Normas prescriptivas	Muchas personas importantes para mí piensan que yo debo implicarme con alguna causa social y/o política	¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Tipo Likert de 5 anclajes (1= totalmente en desacuerdo, 5=totalmente de acuerdo)
Autoeficacia-conocimiento	Tengo un buen conocimiento de las cuestiones sociopolíticas importantes a las que se enfrenta nuestra sociedad	¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Tipo Likert de 5 anclajes (1= totalmente en desacuerdo, 5=totalmente de acuerdo)
Creencia en mundo justo	En mi país, todo el mundo tiene las mismas oportunidades de riqueza y felicidad	¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Tipo Likert de 5 anclajes (1= totalmente en desacuerdo, 5=totalmente de acuerdo)
Autoeficacia-conocimiento	Si quisiera realizar algún tipo de participación social sabría cómo hacerlo y/o a quienes acudir (personas, entidades, lugares, etc.)	¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Tipo Likert de 5 anclajes (1= totalmente en desacuerdo, 5=totalmente de acuerdo)
Autoconcepto	Participar en causas sociales y/o políticas forma parte importante de como soy, de mi identidad.	¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Tipo Likert de 5 anclajes (1= totalmente en desacuerdo, 5=totalmente de acuerdo)
Normas descriptivas	Muchas personas importantes para mí están involucradas en causas sociales y/o políticas	¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Tipo Likert de 5 anclajes (1= totalmente en desacuerdo, 5=totalmente de acuerdo)
Autoeficacia-capacidad	Me veo con capacidad para influir con mis acciones en cuestiones políticas y/o sociales	¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Tipo Likert de 5 anclajes (1= totalmente en desacuerdo, 5=totalmente de acuerdo)
Obligación moral	Independientemente de lo que los demás piensen, me siento moralmente obligado/a a implicarme en causas sociales y/o políticas	¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Tipo Likert de 5 anclajes (1= totalmente en desacuerdo, 5=totalmente de acuerdo)

Justificación del sistema	Nuestra sociedad necesita una transformación radical	¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Tipo Likert de 5 anclajes (1= totalmente en desacuerdo, 5=totalmente de acuerdo)
Autoeficacia-expectativa	Creo que participando socialmente lograría contribuir a mejorar la sociedad	¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Tipo Likert de 5 anclajes (1= totalmente en desacuerdo, 5=totalmente de acuerdo)
Socialización previa	Representación estudiantil (delegados, etc.).	Por favor, indica en qué medida en el instituto donde has estudiado se han promovido las siguientes actividades. Opciones de respuesta: "No sé a qué se refiere" y Tipo Likert de 5 anclajes (1= Nada en absoluto, 5=Mucho, en gran medida)
Socialización previa	Experiencias de aprendizaje-servicio	Por favor, indica en qué medida en el instituto donde has estudiado se han promovido las siguientes actividades. Opciones de respuesta: "No sé a qué se refiere" y Tipo Likert de 5 anclajes (1= Nada en absoluto, 5=Mucho, en gran medida)
Socialización previa	Voluntariado	Por favor, indica en qué medida en el instituto donde has estudiado se han promovido las siguientes actividades. Opciones de respuesta: "No sé a qué se refiere" y Tipo Likert de 5 anclajes (1= Nada en absoluto, 5=Mucho, en gran medida)
Socialización previa	Donaciones	Por favor, indica en qué medida en el instituto donde has estudiado se han promovido las siguientes actividades. Opciones de respuesta: "No sé a qué se refiere" y Tipo Likert de 5 anclajes (1= Nada en absoluto, 5=Mucho, en gran medida)
Socialización previa	Actividades en beneficio del medio ambiente	Por favor, indica en qué medida en el instituto donde has estudiado se han promovido las siguientes actividades. Opciones de respuesta: "No sé a qué se refiere" y Tipo Likert de 5 anclajes (1= Nada en absoluto, 5=Mucho, en gran medida)
Socialización previa	Tus profesores/as de instituto organizaban debates en clase sobre cuestiones socio-políticas o problemas que enfrenta la sociedad	Por favor, indica con qué frecuencia ... Tipo Likert de 5 anclajes (Nunca, pocas veces, varias veces, a menudo, siempre)
Socialización previa	Participabas en los debates que se organizaban en clase sobre esas cuestiones	Por favor, indica con qué frecuencia ... Tipo Likert de 5 anclajes (Nunca, pocas veces, varias veces, a menudo, siempre)
Socialización previa	Participar ahora en conversaciones o discusiones (cara a cara o través de redes sociales) sobre cuestiones socio-políticas.	Por favor, indica con qué frecuencia ... Tipo Likert de 5 anclajes (Nunca, pocas veces, varias veces, a menudo, siempre)
Socialización previo	Familiares	Por favor, evalúa en qué medida las personas de tu entorno muestran interés en temas socio-políticos (p.ej. igualdad de género, cambio climático, partidos políticos, pobreza, etc.).

		Tipo Likert 5 anclajes (1= Nada en absoluto, 5=Mucho, en gran medida)
Socialización previa	Amigos/as	Por favor, evalúa en qué medida las personas de tu entorno muestran interés en temas socio-políticos (p.ej. igualdad de género, cambio climático, partidos políticos, pobreza, etc.). Tipo Likert 5 anclajes (1= Nada en absoluto, 5=Mucho, en gran medida)
Socialización previa	Compañeros/as del instituto	Por favor, evalúa en qué medida las personas de tu entorno muestran interés en temas socio-políticos (p.ej. igualdad de género, cambio climático, partidos políticos, pobreza, etc.). Tipo Likert 5 anclajes (1= Nada en absoluto, 5=Mucho, en gran medida)
Experiencias previas en participación social	Votar en elecciones municipales, autonómicas o nacionales	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 6 anclajes (No he tenido oportunidad por edad, nunca, 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, de 6 a 10 veces, más de 10 veces)
Experiencias previas en participación social	Votar en elecciones escolares (representante de alumnado, etc.)	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 5 anclajes (Nunca, 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, de 6 a 10 veces, más de 10 veces)
Experiencias previas en participación social	Militar en un partido político, sindicato o federación	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 5 anclajes (Nunca, 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, de 6 a 10 veces, más de 10 veces)
Experiencias previas en participación social	Asistir a manifestaciones, marchas o protestas en apoyo a causas sociales y/o políticas	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 5 anclajes (Nunca, 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, de 6 a 10 veces, más de 10 veces)
Experiencias previas en participación social	Participar en eventos calificados como no convencionales (ocupación de edificios, escraches, etc.) en apoyo a una causa social y/o política	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 5 anclajes (Nunca, 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, de 6 a 10 veces, más de 10 veces)
Experiencias previas en participación social	Hacer pintadas, colgar carteles o pancartas en apoyo a una causa social y/o política	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 5 anclajes (Nunca, 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, de 6 a 10 veces, más de 10 veces)
Experiencias previas en participación social	Portar una insignia u otro objeto (ej.: chapa, lazo, bandera, etc.) en apoyo a una causa social y/o política	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 5 anclajes (Nunca, 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, de 6 a 10 veces, más de 10 veces)

Experiencias previas en participación social	Crear contenido de índole social y/o político en redes sociales	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 5 anclajes (Nunca, 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, de 6 a 10 veces, más de 10 veces)
Experiencias previas en participación social	Donar dinero o en especie (comida, ropa, sangre, etc.) a causas sociales	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 5 anclajes (Nunca, 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, de 6 a 10 veces, más de 10 veces)
Experiencias previas en participación social	Participar en espacios autogestionados (p.ej.: casas okupa, huertos comunitarios, etc.)	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 5 anclajes (Nunca, 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, de 6 a 10 veces, más de 10 veces)
Experiencias previas en participación social	Firmar peticiones on-line a favor de una causa social y/o política	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 5 anclajes (Nunca, 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, de 6 a 10 veces, más de 10 veces)
Experiencias previas en participación social	Ser voluntario en una entidad social	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 5 anclajes (Nunca, hasta 2 meses, entre 2 y 6 meses, entre 6 y 12 meses, más de 12 meses)
Experiencias previas en participación social	Ser miembro de un club o asociación vecinal, religiosa, deportiva y/o cultural	Te presentamos algunas formas de participación social que es posible que hayas puesto en práctica. Por favor, indica con cuánta frecuencia lo has hecho. Tipo Likert 5 anclajes (Nunca, hasta 2 meses, entre 2 y 6 meses, entre 6 y 12 meses, más de 12 meses)
Intención	Algunas personas se han marcado objetivos en torno a su compromiso activo con las cuestiones sociales y/o políticas. ¿Y tú?	Opciones de respuesta: No me interesa en absoluto estas cuestiones. Tengo claro que no voy a hacer nada al respecto; En general, me interesan poco este tipo de cuestiones y es poco probable que me comprometa a participar en ellas; Aún no me he comprometido con estas cuestiones, pero sin duda lo haré en el futuro; Ya estoy comprometido en estas cuestiones y los seguiré estando en el futuro
Valores personales	Proteger al medioambiente de la destrucción o la contaminación es importante para él/ella	A continuación, describimos brevemente a algunas personas. Por favor, lee cada descripción y piensa hasta qué punto se parecen o no se parece a ti cada una de esas personas. Escala tipo Likert de 6 anclajes (No se parece nada, no se parece, se parece poco, se parece algo, se parece, se parece mucho)
Valores personales	Piensa que es importante ser ambicioso/a y tener mucho éxito en la vida	A continuación, describimos brevemente a algunas personas. Por favor, lee cada descripción y piensa hasta qué punto se parecen o no se parece a ti cada una de esas personas. Escala tipo Likert de 6 anclajes (No se parece nada, no se parece, se parece poco, se parece algo, se parece, se parece mucho)
Valores personales	Proteger a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad es	A continuación, describimos brevemente a algunas personas. Por favor, lee cada descripción y piensa hasta qué punto se parecen o no se parece a ti cada una de esas personas. Escala tipo Likert de 6 anclajes (No se parece

	importante para él/ella	nada, no se parece, se parece poco, se parece algo, se parece, se parece mucho)
Valores personales	Para él/ella es importante tener la sensación de poder que el dinero puede dar	A continuación, describimos brevemente a algunas personas. Por favor, lee cada descripción y piensa hasta qué punto se parecen o no se parece a ti cada una de esas personas. Escala tipo Likert de 6 anclajes (No se parece nada, no se parece, se parece poco, se parece algo, se parece, se parece mucho)

FUENTES DE ALGUNOS ÍTEMS Y/O ADAPTACIONES:

- Normas descriptivas y prescriptivas; autoconcepto; experiencias previas de participación: Dávila, M.C., Zlobina, A., Feo-Serrato, M.L., Revilla, J.C., y Tovar, K. (2022). *Informe técnico: Análisis de las prácticas y formas de la ciudadanía activa del estudiantado de la UCM*. Madrid: Observatorio del Estudiante, UCM. https://www.ucm.es/observatorio/file/informe-final_poe8-informe-activeu-?ver
- Autoeficacia-conocimiento: Gil de Zúñiga, H., Diehl, T., & Ardévol-Abreu, A. (2017). Internal, external, and government political efficacy: Effects on news use, discussion, and political participation. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 61(3), 574-596.
- Creencia en mundo justo: Jost, J. T., & Thompson, E. P. (2000). Group-based dominance and opposition to equality as independent predictors of self-esteem, ethnocentrism, and social policy attitudes among African Americans and European Americans. *Journal of Experimental Social Psychology*, 36(3), 209-232.
- Justificación del sistema: Kay, A. C., & Jost, J. T. (2003). System Justification Scale [Database record]. *APA PsycTests*. <https://doi.org/10.1037/t22834-000>
- Autoeficacia-capacidad: Hornsey, M. J., Blackwood, L., Louis, W., Fielding, K., Mavor, K., Morton, T., ... & White, K. M. (2006). Why do people engage in collective action? Revisiting the role of perceived effectiveness. *Journal of Applied Social Psychology*, 36(7), 1701-1722.
- Obligación moral: Sabucedo, J. M., Dono, M., Alzate, M., & Seoane, G. (2018). The importance of protesters' morals: Moral obligation as a key variable to understand collective action. *Frontiers in Psychology*, 9, 418. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00418>
- Intención: Adaptación de la escala de Stattin, H., Hussein, O., Özdemir, M., & Russo, S. (2017). Why do some adolescents encounter everyday events that increase their civic interest whereas others do not?. *Developmental Psychology*, 53(2), 306
- Socialización previa. Caprara, G. V., Vecchione, M., Capanna, C., & Mebane, M. (2009). Perceived political self-efficacy: Theory, assessment, and applications. *European journal of social psychology*, 39(6), 1002-1020; Zani, B., & Barrett, M. (2012). Engaged citizens? Political participation and social engagement among youth, women, minorities, and migrants. *Human affairs*, 22(3), 273-282; Stattin, H., Hussein, O., Özdemir, M., & Russo, S. (2017). Why do some adolescents encounter everyday events that increase their civic interest whereas others do not? *Developmental Psychology*, 53(2), 306.
- Valores personales: Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. *Online readings in Psychology and Culture*, 2(1), 11.